
**PENERAPAN URBAN FARMING DENGAN SISTEM HIDROPONIK
MENGUNAKAN BOTOL BEKAS UNTUK MENINGKATKAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT NGARGORETNO**

**Ilham Maisya Fatih¹ Diana Rahmawati¹ Riyanti Terisa¹ Rizqi Estu Anggunani¹
Ardhani Akmal Pratama¹ Bening Rahmawati¹ Noni Prihandini¹ Kiki Damayanti
Mulyono¹ Caesar Rizqullah Ekaputra Ardams¹ Sheilla Syafadita Mulyanto¹ Siti Nurul
Iftitah²**

Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah¹

Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah²

ilhamfatih23@gmail.com¹

nurul@untidar.ac.id²

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan bagi masyarakat di Desa Ngargoretno dikarenakan keterbatasan air untuk budidaya tanaman secara konvensional terbatas, terutama pada saat musim kemarau. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pengenalan budidaya tanaman dengan teknik hidroponik. Hidroponik merupakan teknik berbudidaya tanaman dengan menggunakan air yang telah diberi larutan nutrisi sebagai media tanam. Instalasi hidroponik yang digunakan dalam kegiatan ini dibuat dengan memanfaatkan botol dan galon bekas sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah anorganik. Kegiatan dilaksanakan dengan sosialisasi dan praktik langsung oleh tim 2 KKN Ngargoretno pada tanggal 26 Juli 2024- 10 Agustus 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan juga memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur, pengamatan, dan dokumentasi pada setiap kegiatan. Kegiatan sosialisasi dan demonstrasi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat tentang teknik hidroponik. Hasil ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan tetapi juga memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hidroponik, Ketahanan Pangan, Pemanfaatan Botol Bekas

ABSTRACT

Food security is one of the challenges for the community in Ngargoretno Village due to the limited water for conventional crop cultivation, especially during the dry season. This community service activity was carried out to overcome this problem through the introduction of plant cultivation using hydroponic techniques. Hydroponics is a technique of cultivating plants using water that has been given a nutrient solution as a planting medium. The hydroponic installation used in this activity was made using used bottles and gallons as an effort to manage inorganic waste. The activity, which was carried out with socialization and hands-on practice by the Ngargoretno KKN team 2 on July 26, 2024-August 10, 2024, is expected to increase food availability and also strengthen the village's food security

in a sustainable manner. The method used in data collection is qualitative through literature study, observation, and documentation of each activity. The socialization and demonstration activities carried out have successfully increased the knowledge and interest of the community about hydroponic techniques. This result not only increases food availability but also strengthens the village's food security in a sustainable manner.

Keywords : Food Security, Hydroponics, Utilization of Used Bottles

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi masyarakat yang selanjutnya dan pilar untuk ketahanan pangan daerah dan nasional (Nurhayati dan Efendi, 2022). Ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat di Desa Ngargoretno dikarenakan ketergantungan sumber pangan berupa bahan pokok dan sayur-mayur yang saat ini dibudidayakan secara konvensional dipengaruhi oleh musim, serangan hama dan penyakit tanaman. Adapun permasalahan lain seperti ketersediaan air yang terbatas saat musim kemarau yang menjadi kendala dalam budidaya sayur konvensional. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi sayuran dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil. Salah satu caranya yaitu dengan hidroponik yang dapat dibudidayakan dari rumah. Melalui kemajuan zaman, sayur dapat dihasilkan untuk makanan sehari-hari melalui metode hidroponik.

Pada saat ini, bercocok tanam tidak lagi harus pada media tanam tanah. Adapun yang dibutuhkan tanaman adalah unsur hara (Yulisma dkk, 2023). Air yang mengandung unsur hara juga dapat digunakan sebagai media tanam, namun tidak semua tanaman dapat ditanam dalam media tersebut. Media tanam air cocok digunakan untuk budidaya tanaman sayuran seperti kangkung, pakcoy, caisim, selada dan lain sebagainya.

Hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai media untuk menggantikan fungsi tanah sebagai pendukung akar tanaman, perantara larutan nutrisi dengan pengaliran air dan penambahan nutrisi pada air. Budidaya dengan sistem hidroponik dapat memberikan beberapa manfaat berupa perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat (efisien), tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja lebih hemat dan memiliki standarisasi, tanaman dapat tumbuh lebih pesat dan dengan keadaan yang tidak kotor dan rusak, hasil produksi dapat berkelanjutan dan lebih tinggi dibanding dengan penanaman di tanah (Roidah, 2014).

Hidroponik dapat diterapkan dengan berbagai metode, namun metode hidroponik yang sering digunakan melibatkan peralatan seperti pipa dan pompa air untuk mengalirkan air. Walaupun begitu, budidaya tanaman dengan metode hidroponik juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dengan menggunakan botol plastik bekas sebagai pengganti pipa, sehingga selain mampu melatih masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan, mampu menghadapi krisis dan juga bisa memanfaatkan sampah botol plastik.

Budidaya tanaman dengan teknik hidroponik dapat menjadi salah satu solusi potensial dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Desa Ngargoretno. Metode ini memungkinkan warga desa untuk menghasilkan pangan secara mandiri bahkan di lahan yang terbatas. Pemanfaatan teknologi hidroponik dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun, tanpa bergantung pada musim atau kondisi cuaca yang tidak menentu.

Bagi sebagian orang istilah hidroponik sudah tidak asing bagi masyarakat. Namun, realita di Desa Ngargoretno masih ditemukan bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai cara pembuatan hidroponik. Maka dari itu, Kelompok 2 KKN Ngargoretno Universitas Tidar memberikan pelatihan hidroponik bagi masyarakat. Harapannya setelah mengetahui cara pembuatan hidroponik mereka dapat memanfaatkan barang bekas di sekitar, lebih peduli lingkungan, membuat pemikiran baru bahwa

menanam tumbuhan bisa modern dan menyenangkan, mampu memanfaatkan lahan dan air, hingga mengelola sampah plastik

Kegiatan pelatihan hidroponik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di Desa Ngargoretno bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman dengan teknik hidroponik, membentuk pola pikir masyarakat menjadi lebih modern, mampu mengelola lahan yang bertujuan untuk ketahanan pangan dan mengelola limbah berupa botol plastik bekas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan yaitu memberikan pelatihan tentang pengetahuan tentang teknik budidaya secara hidroponik.

METODE

Kegiatan penerapan *urban farming* dengan sistem hidroponik menggunakan botol bekas untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Ngargoretno dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024 dan 4 Agustus 2024, di Dusun Tegalombo dan Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dengan peserta dari Ibu-Ibu Muslimat dusun Tegalombo dan KWT Desa Ngargoretno. Peserta KKN berjumlah 10 orang mahasiswa Universitas Tidar yang berasal dari berbagai program studi. Budidaya sayuran secara hidroponik merupakan hal yang baru bagi sebagian besar peserta KKN. Setiap mahasiswa bertanggung jawab mendampingi peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan.

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan pada kegiatan KKN dapat dilihat pada Tabel 1 sedangkan bahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1 Peralatan pembuatan sistem hidroponik

Nama Peralatan	Fungsi
Baki	Tempat persemaian
Gelas ukur	Untuk mengukur takaran dan mencampurkan air dan AB mix
Penggaris	Mengukur tinggi tanaman
Tusuk gigi	Melubangi <i>rockwool</i>
Cutter dan gunting	Memotong <i>rockwool</i> , kain flanel, dan lain-lain
Gayung	Memindahkan air nutrisi
Ember	Sebagai wadah air nutrisi

Tabel 2 Bahan Pembuatan Sistem Hidroponik

Nama Peralatan	Fungsi
<i>Rockwool</i>	Media tanam untuk menyerap pupuk cair
Kain flanel	Membantu penyerapan air ke <i>rockwool</i>
Benih	sayuran sayuran yang akan ditanam
Air	Untuk membuat nutrisi A dan B, untuk persemaian dan lain-lain
Net Pot	Pot kecil untuk menyimpan tanaman
Pupuk AB Mix	Pupuk yang digunakan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan KKN dilakukan dengan cara sosialisasi dan praktik langsung. Pedoman cara menanam sayuran dengan sistem hidroponik menggunakan botol bekas dirancang secara rinci agar mudah dilaksanakan setiap peserta. Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam bentuk tahapan - tahapan sebagai berikut:

Alur tahapan pelaksanaan hidroponik

- **Perencanaan**
Tahap ini meliputi penentuan sasaran, tujuan serta analisis SWOT terhadap program kerja hidroponik di Desa Ngargoretno. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan survei dan wawancara ke berbagai pihak. Seperti Pak Kades dan Bu Kades, Ibu Kadus, serta Kelompok Tani. Dari hasil survei dan wawancara, program kerja hidroponik disasarkan kepada para ibu ibu.
- **Persiapan**
Pada tahapan persiapan terdapat 2 fase yaitu fase persiapan **tahapan I** yaitu hidroponik dengan sasaran **Ibu - Ibu Muslimat** dan persiapan **tahap II** dengan sasaran **Ibu - Ibu Kelompok Wanita Tani (KWT)**. Dalam tahapan ini, hal yang pertama yang dilaksanakan ialah membeli alat dan bahan. Alat dan bahan yang paling utama dibeli yaitu *rockwool* serta benih tanaman. Tujuannya yaitu untuk penyemaian bibit. Waktu yang diperlukan untuk bisa menjadi bibit sekitar 10 hari. Selain pembuatan bibit, bagian yang juga penting yaitu pembuatan instalasi hidroponik. Instalasi yang berbahan dasar dari pipa serta botol bekas ini, perlu waktu sekitar 2 minggu lebih dalam pengerjaannya.
- **Pelaksanaan**
Kegiatan sosialisasi hidroponik ini dilaksanakan pada 26 Juli 2024 dan 4 Agustus 2024. Dalam sosialisasi ini, diawali dengan pengenalan dan penjelasan mengenai hidroponik dan dilanjutkan dengan demonstrasi serta tanya jawab.
- **Evaluasi**
Tahap ini dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan tujuan agar kedepannya tidak ada kesalahan serta kegiatan berjalan lebih baik.

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur, pengamatan, dan dokumentasi pada setiap kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi teknologi hidroponik yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Ngargoretno berjalan lancar. Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang menjadi lokasi kegiatan pada Jumat, 26 Juli 2024 dan Minggu, 4 Agustus 2024. Peserta yang dituju

adalah ibu-ibu muslimat di Dusun Tegalombo dan ibu-ibu dari KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Ngargoretno. Kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu diskusi dan tanya jawab, sosialisasi hidroponik, demonstrasi penggunaan teknologi hidroponik, monitoring, dan evaluasi. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1. Sosialisasi Hidroponik

Kegiatan sosialisasi hidroponik dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tidar Desa Ngargoretno. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada Jumat, 26 Juli 2024 yang dihadiri oleh ibu-ibu muslimat Dusun Tegalombo sebanyak 100 peserta. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan setelah kegiatan pengajian rutin mujahadah Masjid Darussalam Dusun Tegalombo. Peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang diberikan setelah adanya sosialisasi. Begitu pula kegiatan sosialisasi kedua yang dilakukan pada 4 Agustus 2024 yang dihadiri oleh ibu-ibu KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Ngargoretno sebanyak 35 peserta berjalan dengan lancar dan mendapat respon sangat positif. Sosialisasi ini dibagi menjadi beberapa bagian yang membahas tinjauan singkat teknologi hidroponik, berbagai jenis hidroponik, manfaat dan peluangnya, jenis tanaman yang dapat ditanam secara hidroponik, dan tantangan terkait dengan hidroponik. Kegiatan disampaikan secara langsung kepada peserta tanpa menggunakan proyektor, dan setiap peserta mendapatkan brosur yang berisi informasi terkait hidroponik mulai dari pengertian, alat dan bahan yang diperlukan untuk penanaman, pembibitan, dan teknik pemeliharaan. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya ketahanan pangan di Desa Ngargoretno yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi peserta dalam kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi Hidroponik KWT

Sosialisasi Hidroponik dengan Ibu - ibu Muslimat

Adanya kegiatan sosialisasi budidaya tanaman hidroponik ini, ibu-ibu muslim di Dusun Tegalombo dan KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Ngargoretno yang sebelumnya belum pernah mendengar tentang budidaya tanaman hidroponik, berhasil diperkenalkan dengan konsep tersebut. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pengendalian sampah di Desa Ngargoretno, hal ini dapat terjadi karena masyarakat membudidayakan tanaman secara hidroponik dengan pemanfaatan lahan terbatas dan sampah anorganik seperti botol bekas sebagai instalasi dapat menghasilkan sayuran yang berkualitas. Masyarakat Desa Ngargoretno dan pemangku kepentingan lainnya memberikan respon positif terhadap kegiatan sosialisasi ini.

Menurut Waluyo dkk (2021) Keuntungan menggunakan sistem hidroponik dalam bertani antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman lebih aman.
2. Lebih praktis dan mudah dirawat.
3. Infestasi hama dapat dikelola dengan lebih baik.
4. Penggunaan pupuk dengan lebih efisien.
5. Semakin banyak tanaman yang mati maka mudah diganti dengan yang baru.
6. Memerlukan tenaga kerja manual karena prosesnya hemat biaya dan terstandarisasi.
7. Tanaman tumbuh lebih cepat dan tumbuh subur dalam keadaan bersih dan sehat.
8. Hasil keluaran yang lebih tinggi dan berkelanjutan dibandingkan penanaman di lahan tradisional.
9. Hidroponik mempunyai harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan barang non hidroponik.
10. Beberapa jenis tanaman dapat ditanam di luar musim.

2. Demonstrasi Teknik Hidroponik

Sebagai upaya ketahanan pangan warga Desa Ngargoretno, budidaya tanaman hidroponik yang memanfaatkan botol dan galon bekas merupakan hal baru dan memberikan kesan yang baik. Kegiatan demonstrasi yang meliputi penyemaian, pembuatan instalasi hidroponik dari botol dan galon bekas, penjelasan prinsip-prinsip bercocok tanam hidroponik, dan perawatan tanaman hidroponik dimaksudkan untuk menggambarkan aplikasi praktis bercocok tanam dengan sistem hidroponik.

Selanjutnya, tim KKN memaparkan masing-masing peralatan dan bahan serta cara penggunaannya dalam budidaya sayuran hidroponik. Tujuannya adalah agar peserta lebih memahami cara penggunaan teknik hidroponik. Beberapa jenis bibit tanaman digunakan dalam kegiatan penyemaian, antara lain kangkung, pakcoy, dan caisim. Meskipun dalam demonstrasi hanya menggunakan benih dalam jumlah terbatas, masyarakat sudah dibekali jenis tanaman apa saja yang bisa ditanam secara hidroponik.

Demonstrasi Hidroponik Dengan Ibu - Ibu Muslimat

Demonstrasi Hidroponik Dengan KWT

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Ibu-ibu peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi lebih lanjut mengenai budidaya tanaman hidroponik setelah demonstrasi teknik hidroponik dilakukan. Peserta sangat antusias mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai budidaya tanaman hidroponik. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan adalah mengenai jenis pupuk dan takaran yang digunakan, serta tempat membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Selanjutnya, tim KKN Universitas Tidar menjelaskan bahwa bahan dan alat dapat diperoleh dari toko hidroponik atau pertanian terdekat, selain itu tim KKN Tidar Universitas Tidar menjelaskan bahwa instalasi hidroponik dapat dibuat dari sampah anorganik seperti galon atau botol kosong bekas.

4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah semua kegiatan selesai, dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk menilai hal-hal yang perlu ditingkatkan. Setelah kegiatan sosialisasi dan demonstrasi dilakukan, perlengkapan dan peralatan untuk budidaya tanaman hidroponik diberikan kepada ibu-ibu muslimat dan KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Ngargoretno agar dapat langsung dimanfaatkan. Instalasi hidroponik juga diberikan kepada KWT yang bertujuan dapat dijadikan contoh pengelolaan hidroponik di Desa Ngargoretno.

Teknologi hidroponik dengan menggunakan sampah anorganik ini masih asing bagi masyarakat Desa Ngargoretno. Adanya kegiatan pemberdayaan pangan melalui teknik hidroponik dengan memanfaatkan botol dan galon bekas memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi masyarakat Desa Ngargoretno. Setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat desa mampu membudidayakan tanaman menggunakan teknik hidroponik dengan memanfaatkan sampah anorganik dan dapat memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan sempit untuk memperkuat ketahanan pangan desa. Masyarakat desa juga memperoleh teknik budidaya tanaman yang bebas hama Kemampuan masyarakat dalam bercocok tanam secara hidroponik dapat meningkatkan ketahanan pangan desa dan menjadikan masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung pada pangan dari pasar menjadi lebih produktif. Jika daerah tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka dapat menjadi produsen yang mampu menjual hasil produksi tanaman hidroponik dan menjadikan Desa Ngargoretno sebagai pasar.

SIMPULAN

Budidaya tanaman hidroponik telah diperkenalkan kepada masyarakat Desa Ngargoretno sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penggunaan air sebagai media tanam, memungkinkan tanaman tumbuh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Kegiatan sosialisasi dan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Tidar telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat tentang teknik hidroponik. Masyarakat sekarang

dapat membudidayakan tanaman sayuran seperti kangkung, pakcoy, dan caisim menggunakan botol dan galon bekas sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah anorganik. Hasil ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan tetapi juga memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan diskusi, demonstrasi, *monitoring* dan evaluasi telah memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang cara pembuatan hidroponik. Kegiatan ini juga telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bercocok tanam secara hidroponik, sehingga kedepannya masyarakat mampu menghasilkan tanaman sendiri dengan air yang terbatas pada saat musim kemarau. Selain itu apabila dapat dilakukan secara berkelanjutan, budidaya dengan teknik hidroponik dapat menjadi salah satu potensi untuk menambah penghasilan masyarakat di Desa Ngargoretno.

SARAN

a. Bagi masyarakat

Khususnya masyarakat Desa Ngargoretno yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dan demonstrasi hidroponik bisa menerapkan dan melanjutkan budidaya tanaman melalui sistem hidroponik. Hasil tanaman yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik dapat dikonsumsi sendiri. Selain itu, juga dapat diperjualbelikan sehingga bernilai ekonomis dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada warga desa Ngargoretno.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa dapat menyalurkan ilmunya kepada masyarakat mengenai penanaman dengan sistem hidroponik kepada masyarakat khususnya pada warga Desa Ngargoretno, sehingga masyarakat dapat menggunakan sistem ini untuk menguatkan ketahanan pangan pada warga desa ngargoretno, serta mahasiswa dapat memberikan informasi mengenai tanaman atau sayuran jenis apa saja yang dapat dibudidayakan dengan sistem penanaman hidroponik ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada lembaga LPPM Universitas Tidar Magelang yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Desa Ngargoretno, Salaman Kab. Magelang, Warga Dusun Tegalombo, KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Ngargoretno, Ibu Mujahadah pengajian Dusun Tegalombo, Serta mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan Tim 02 KKN Universitas Tidar Magelang Ibu Nurul Ifitah, S.P., M.P. yang telah memberikan bimbingan arahan serta pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati, E. C., B. Efendi, M. Trihudyatmanto, H. Purwanto dan A. Affandi. 2022. Pelatihan HIBABE (Hidroponik Barang Bekas) Sebagai Solusi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*. 1(1): 22-28.
- Roidah, I. S. 2014. Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem hidroponik. *Jurnal Bonorowo*. 1(2): 43-49.
- Wali, M., A. Pali dan B. C. K. Huar. 2021. Pertanian modern dengan sistem hidroponik di kelurahan Potulando, kabupaten Ende. *International Journal Of Community Service Learning*. 5(4): 388-394.
- Waluyo, M. R., N. Nurfajriah, F. R. I. Mariati dan Q. A. H. H. Rohman. 2021. Pemanfaatan hidroponik sebagai sarana pemanfaatan lahan terbatas bagi Karang Taruna Desa Limo. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(1): 61-64

Yulisma, L.,F. B. Rinaldi dan W. Warsono. 2023. Sosialisasi Bercocok Tanam Sayuran Secara Hidroponik Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga Di Kelurahan Maleber Ciamis. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. 1(1):1-9.